

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Мухаммедова Озода Ахтамовна

Преподаватель кафедры
“Узбекского и иностранных
языков” ТТА Ўзбек ва хорижий тиллар
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6569093>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 май 2022 г.
Утверждено: 10 май 2022 г.
Опубликовано: 20 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

высшее образование,
современные
требования к медицине,
профессиональная
подготовка,
модернизация
отечественного
медицинского
образования,
качественное
медицинское
образование,
компетентность

АННОТАЦИЯ

Контроль интереса к изучению медицины является одной из основных мер по поддержке и популяризации медицинского образования. В статье описывается качественное медицинское образование в высших учебных заведениях, последовательные меры по модернизации отечественного медицинского образования, внедрению международных

Качественное образование играет важнейшую роль в обеспечении занятости молодежи, противодействии негативному влиянию деструктивных сил стремящихся зомбировать подрастающее поколение, распространяя идеологию насилия. В этой связи в системе образования Узбекистана особое место занимает воспитательный аспект, имеющий в современных условиях весьма актуальное значение.

Наряду с качественной профессиональной подготовкой, важной задачей является прививание

молодежи общечеловеческих и национальных ценностей, основанных на идеях гуманизма, нравственности и межконфессиональной толерантности, обеспечение научно обоснованной информированности о мировых религиях, их истинной сути, созидательной роли в истории цивилизации. Следует отметить, что реформы в сфере высшего образования в Узбекистане реализуются в сотрудничестве со многими международными организациями. В нашей стране принимаются последовательные меры по модернизации

отечественного медицинского образования, внедрению международных образовательных стандартов в этой области, проведению комплексных исследований по актуальным вопросам здравоохранения, а также созданию эффективной системы духовно-нравственного воспитания обучающихся.

В то же время нехватка врачей общей практики и специалистов в отдаленных и труднодоступных районах страны, отсутствие необходимой практической подготовки в медицинских вузах, а также медленное внедрение современных форм и методов непрерывного профессионального образования препятствовали медицинскому и фармацевтическим кадрам. Подготовка требует неотложных мер по дальнейшему совершенствованию системы определения перспективных направлений ее развития в среднесрочной перспективе.

Возможно, проблемы современного образования кроются в неоднозначности и путанице основных понятий, сопровождающих процесс обучения. Например, в образовательных учреждениях практически не учат поведению в ситуации незнания, а на экзаменах порой требуют от учащихся больше, чем от специалистов (в т.ч. преподавателей, ученых). А должно быть наоборот: во время обучения необходимо создавать ситуации, не всегда имеющие однозначное решение, учить рассуждать. А на экзамене аттестовывать на соответствие тому, что уже однозначно и понятно в том

деле, которому обучают, что одинаково воспринимается всеми специалистами, что входит в сферу единого информационного образовательного пространства.

В отказе от принятия того, что именно деятельность будущего профессионала должна быть в основе всех преобразований в системе образования и лежит причина основной проблемы недостаточной практической подготовки выпускников вузов. Эта проблема остро стоит во всех экономических сферах деятельности, но особенно актуальна и жизненно важна для медицинского образования.

Следовательно, если в целях обучения стоит задача усилить практическую подготовку, то это означает, что метод обучения «выполнения обучающих заданий» должен преобладать над методом «ознакомления с информацией». Мало того, разработаны специальные методики, способствующие тому, чтобы, выполняя конкретное задание, учащийся не только осваивал алгоритм успешной профессиональной деятельности, но и учился добывать необходимую для её осуществления верную информацию.

Необходимо провести трансформацию медицинских вузов, открыть новые направления по подготовке менеджеров и специалистов по работе с высокотехнологичным оборудованием, на основе передового зарубежного опыта. Данное указание направить талантливых молодых людей, обучающихся в ординатуре и магистратуре, на зарубежные стажировки.

Современная подготовка врачей немыслима без использования

инновационных технологий, позволяющих в совокупности с традиционным образованием сформировать их высокую компетентность, соответствующую требованиям практики, обеспечить качество их будущей деятельности. Наиболее перспективные пути подготовки студентов в медицинских вузах, сочетающих принципы проблемности и моделирования профессиональной деятельности, и, соответственно им, новые педагогические технологии: проблемно ориентированное обучение, командно-ориентированное обучение, обучение

на основе клинического случая, интегрированное обучение, информационно-коммуникационные и компьютерные технологии, обучение, основанное на симуляционных технологиях, проектно-ориентированное обучение. За последнее десятилетие произошла значимая модернизация медицинского образования, были сформированы новые подходы в подготовке студентов медицинских вузов, разработаны новые учебные программы, в которых большое внимание уделяется симуляционному обучению студентов